

RESUMEN HISTÓRICO: LOS PRIMEROS ESTUDIOS DE *Blastocystis* spp. EN VENEZUELA CON ESPECIAL REFERENCIA AL ESTADO BOLÍVAR

HISTORICAL SUMMARY: THE FIRST STUDIES OF *Blastocystis* spp. IN VENEZUELA WITH PARTICULAR REFERENCE TO BOLIVAR STATE

RODOLFO DEVERA*

Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología, Grupo de Parasitosis Intestinales, Ciudad Bolívar, Venezuela

*Correspondencia: Rodolfo Devera , E-mail: svmguayana@gmail.com / rodolfodevera@hotmail.com / rdevera@udo.edu.ve

RESUMEN

Blastocystis spp. es actualmente el enteroparásito más comúnmente identificado en los estudios coproparasitológicos. Varias manifestaciones clínicas, enfermedades y síndromes se han asociado a la presencia de este microorganismo, pero destaca un tipo de parasitosis intestinal: la blastocistosis. En la presente comunicación se realiza un sumario de los primeros estudios publicados sobre diversos aspectos de *Blastocystis* spp. y su infección en Venezuela, con especial énfasis en el estado Bolívar donde se desarrollaron investigaciones epidemiológicas pioneras que han permitido llegar al conocimiento actual que se tiene sobre este controversial enteroparásito.

PALABRAS CLAVE: Historia, enteroparásito, blastocistosis, epidemiología

ABSTRACT

Blastocystis spp. is currently the most commonly identified enteroparasite in coproparasitological studies. Several clinical manifestations, diseases and syndromes have been associated with the presence of this microorganism, but one type of intestinal parasitosis stands out: blastocystosis. This paper summarizes the first published studies on different aspects of *Blastocystis* spp. and its infection in Venezuela, with special emphasis on the state of Bolivar, where pioneering epidemiological investigations were carried out, which have allowed us to reach the current knowledge of this controversial enteroparasite.

KEY WORDS: History, enteroparasite, blastocystosis, epidemiology.

Blastocystis spp. es un cromista que causa una infección denominada blastocistosis o enfermedad de Zierdt-Garavelli, considerada la parasitosis intestinal de mayor prevalencia en la actualidad en el mundo. *Blastocystis* spp. ha sido objeto de múltiples estudios, pero todavía persisten controversias, incógnitas y aspectos por conocer como por ejemplo su ciclo de vida y rol patógeno (Cazorla-Perfetti 2014, Devera 2015, Stensvold y Clark 2016, Stensvold *et al.* 2020, Guard 2024).

Hasta hace pocos años su ubicación taxonómica era incierta; en 1911 se creyó que se trataba de una levadura y se nombró al microorganismo como *Blastocystis enterocola*, en 1912 se redescubrió al organismo como *Blastocystis hominis*, porque se creía que únicamente estaba asociado a humanos, con este nombre se le conoció a nivel mundial y fue aceptado por la sociedad médica y científica hasta 2007. En este año, se unificó la información y se llegó a la conclusión de la existencia de 9 subtipos en muestras aisladas de aves y mamíferos razón por la cual se cambió el nombre de *Blastocystis hominis* a *Blastocystis* spp. pues, se evidenció que el hombre

no era su único hospedador. Además, morfológicamente todos los subtipos son iguales, aunque bioquímica y genéticamente no lo son (Stensvold *et al.* 2007, Tan 2008, Cazorla-Perfetti 2014, Devera 2015, Stensvold y Clark 2016, Stensvold *et al.* 2020). A pesar de existir este consenso mundial actualmente todavía muchos autores emplean de manera incorrecta la denominación *B. hominis* para referirse al parásito (Guard 2024, Maghsood *et al.* 2024).

La clasificación taxonómica aceptada actualmente, basada en el análisis del gen de la subunidad pequeña del RNA ribosomal, lo ubica en la clase Bigyra, orden Opalinata, familia Blastocystidae, infrareino Heterokonta, subreino Chromobiota, reino Chromista, con muchas especies: *Blastocystis cycluri*, *geocheloni*, *B. hominis*, *B. lapemi*, *B. python* y *B. ratti*, entre otras (Stensvold *et al.* 2020).

En realidad, *Blastocystis* spp. es un complejo y se han señalado más de 40 subtipos (ST) (linajes ribosomales) y diversos alelos de los subtipos

(variación de subtipos) provenientes de animales y del ser humano (esto son ST1 a ST10) (Stensvold *et al.* 2007, Jiménez *et al.* 2019, Stensvold *et al.* 2020, Fusaro *et al.* 2024, Santin *et al.* 2024). Existen evidencias que indican que ciertos genotipos son más patógenos que otros o se asocian con determinadas patologías (Tan 2008, Stensvold y Clark 2016, Rezaei Riabi *et al.* 2018, Delshad *et al.* 2020, Stensvold *et al.* 2020). Es por ello al mediano plazo se impone la necesidad de establecer, dentro del diagnóstico, su genotificación, ya que del genotipo dependerá la evolución clínica del paciente y la conducta terapéutica a seguir (Stensvold y Clark 2016, Jiménez *et al.* 2019, Stensvold *et al.* 2020, Guard 2024, Santin *et al.* 2024).

No todos los infectados presentan sintomatología y aunque algunos estudios mostraron que el principal factor para ello era la carga parasitaria (Devera *et al.* 1998a, Hernández *et al.* 2012), en la actualidad se acepta que la sintomatología no se relaciona con el número de parásitos presentes, sino con el morfotipo del cromista (Pérez *et al.* 1996, Tan 2008) y sus características genéticas (subtipos/intrasubtipos/ intersubtipos y genotipos patógenos) (Tan 2008, Skotarczak 2018, Jiménez *et al.* 2019). El tipo de alimentación (Lepczyńska *et al.* 2017) y el estado inmune del hospedador (Tan 2008, Skotarczak 2018) son otros factores que han sido relacionados con la presencia de sintomatología, debido a que la patogenicidad de *Blastocystis*, depende de la interacción entre el sistema inmune, el microambiente en el intestino del hospedador y la acción toxico-alérgica que origina inflamación inespecífica del colon (Stensvold *et al.* 2020, Aykur *et al.* 2024, Huang *et al.* 2024).

Para los fines de la presente revisión se centrará la atención en la blastocistosis exclusivamente como una parasitosis intestinal sin considerar las otras afecciones relacionadas a la presencia de este cromista. La blastocistosis es una infección cosmopolita de prevalencia creciente, descrita en el humano y otros vertebrados, por lo que se le considera una zoonosis, dado que varias especies/genotipos del cromista infectan a mamíferos, aves, reptiles, anfibios e incluso insectos. La transmisión ocurre vía fecal-oral al igual que los protozoarios intestinales, de persona a persona, a través del ambiente, el agua y alimentos contaminados e incluso por medio de vectores mecánicos como cucarachas y moscas. Se ha identificado un alto riesgo de infección en individuos que mantienen un estrecho contacto con animales, lo cual incrementa el riesgo de exposición

al parásito, aspecto que refuerza su potencial zoonótico (Stensvold *et al.* 2020).

Mundialmente, hace 30 años la realidad epidemiológica de la blastocistosis era otra y las cifras de prevalencia eran bajas. Debido a que era considerado un comensal y no se informaba rutinariamente en los resultados de laboratorio (Devera *et al.* 1997, 1998a). En 1967 Zierdt *et al.* habían llamado la atención sobre el posible rol patogénico de este microorganismo, pero sus estudios permanecieron olvidados hasta que varios investigadores desarrollaron múltiples estudios e informes de casos a finales de la década de los años 80 y comienzos de la década de los años 90 del siglo pasado retomándose así la importancia de ese microorganismo asignándole un rol patogénico lo que determinó una mayor cantidad de estudios (Tan 2008, Devera 2015).

Igual situación ocurrió en Venezuela y especialmente el estado Bolívar. El primer estudio publicado en el país sobre este parásito lo realizaron Castrillo de Tirado *et al.* (1990) que durante un año (julio 1987 a junio 1988) recopilaron casos en pacientes ambulatorios que acudieron a un laboratorio clínico privado de Barquisimeto (estado Lara) y determinaron una prevalencia de 10,2%. En ese mismo año, Fernández y Poleo (1990) llamaron la atención sobre la escasez de estudios sobre el parásito y su posible importancia como patógeno y explican que la falta de comprobación patogénica era la principal razón de la ausencia de estudios y explicaba el hecho que no se informase en los resultados coproparasitológicos. Luego, De Abreu *et al.* (1990) señalaron 25,7% de prevalencia en los habitantes de una comunidad rural en el estado Cojedes. En el año 1991, Chacín Bonilla realiza una revisión sobre los aspectos controversiales y tendencias del parásito con especial referencia a Venezuela.

Barrios *et al.* (1992) durante un estudio sobre parasitosis intestinales realizado en dos comunidades indígenas de la Sierra de Perijá, estado Zulia, encontraron una prevalencia para *Blastocystis* spp. de 24% entre 41 individuos estudiados. También en el Zulia, entre abril y julio de 1991, en otro estudio de enteroparasitosis, fueron evaluados 71 niños de entre 3 y 6 años de ambos géneros, determinándose una prevalencia de 15,4% para *Blastocystis* spp. siendo este quizá el primer estudio donde se informa la presencia de este parásito en niños preescolares venezolanos (Páez de Mourad y Calchi La Corte 1994). Luego en 1994 se publicaron los resultados del primer estudio

venezolano sobre morfología y comparación de técnicas diagnósticas del parásito (Pérez de Suarez y Guzmán de Rondón 1994). También en 1994, Núñez había señalado la presencia de este agente (23,9%) entre ancianos del municipio Maracaibo del estado Zulia, durante una evaluación parasitológica. López y Campo-Aasen en 1995 en un resumen en las memorias de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (AsoVAC) de 1995 se presentaron los hallazgos patológicos en modelo murino neonato inoculado con el parásito, siendo este un estudio pionero sobre patogenicidad en Venezuela.

Durante la década de los años 90 de manera lenta pero sostenida se realizaron varios estudios epidemiológicos tanto en comunidades rurales como urbanas, sobre parasitosis intestinales en general, donde se informó la presencia del parásito (Rincón de Heredia *et al.* 1995, Cova *et al.* 1996, Traviezo-Valles *et al.* 1996). Además, se hicieron estudios específicos sobre *Blastocystis* y su infección (Beauchamp *et al.* 1995, Flores *et al.* 1995, Lozada *et al.* 1995, Parra *et al.* 1995, Pérez *et al.* 1996, Guzmán de Rondón *et al.* 1996, Pérez de Suarez *et al.* 1997, Chourio-Lozano *et al.* 1999, Sulbarán *et al.* 1999).

Respecto al estado Bolívar es necesario enfatizar que de aquí surgió la mayoría de los estudios sobre el parásito en la década de los 90 y 2000, y que contribuyeron de manera decisiva al conocimiento epidemiológico pues esos primeros estudios impulsaron el conocimiento del parásito en diversos aspectos. En esta entidad federal fue Guevara en 1992 quien publica el primer estudio en forma de resumen en las memorias del II Congreso Científico de la Universidad de Oriente (UDO), realizado en el estado Nueva Esparta, donde llama la atención sobre su posible asociación con manifestaciones clínicas (Guevara *et al.* 1992).

Pero el primer estudio clínico epidemiológico sobre la infección por *Blastocystis* spp. se realizó entre 1995 y 1996, aunque sus resultados se publicaron en 1997. Se trató de una investigación de tipo prospectivo para determinar la prevalencia de la infección por *Blastocystis* spp. en escolares de Ciudad de Bolívar. Se incluyeron a 446 niños, entre cinco y catorce años, ambos géneros; las heces fueron examinadas mediante examen directo de heces y método de Willis. Los resultados mostraron que *Blastocystis* spp. tuvo una prevalencia del 16,8%. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre el género o la edad y la infección por el cromista (Devera *et al.* 1997).

Casi simultáneamente con ese estudio, Medrano y Volcán (1996) desarrollaron una investigación coproparasitológica cuyos resultados indicaron un 36,7% de prevalencia para el cromista en niños escolares indígenas y mestizos en el municipio Gran Sabana, al sur del estado. Pero se debe acotar que fue un estudio de enteroparasitosis en general y los autores ya conocían del resultado del anterior trabajo realizado en escolares de Ciudad Bolívar.

En 1997 se presentaron dos casos de pacientes VIH positivo con diarrea e infectados con *Blastocystis* spp., ambos atendidos en el Departamento de Parasitología y Microbiología de la UDO-Bolívar. El autor consideró que el parásito podría ser la posible causa del síndrome diarreico que presentaban los pacientes al excluir otras causas parasitarias, pero no otros agentes infecciosos (Devera 1997). En 1998 y 1999 este mismo autor realizó las dos primeras revisiones y actualizaciones sobre el parásito en América Latina, y a pesar de tratarse de revisiones muy completas para la época, fueron publicadas en portugués y en revistas de poca circulación por lo que no recibió la proyección y difusión esperada (Devera 1998, 1999).

Luego, Devera *et al.* (1998a) publicaron el primer estudio específico de blastocistosis realizado en preescolares bolivarenses. Se recogieron muestras fecales de 169 alumnos de una institución y se estudiaron con la técnica de examen directo y métodos de concentración de Faust y Willis. Un total de 32 (29,0%) tenían *Blastocystis* spp. Este estudio además mostró la utilidad del metronidazol en el tratamiento de estos casos. Luego ese mismo grupo de trabajo realizó evaluaciones en otras poblaciones de individuos que llevaron a un importante enriquecimiento del conocimiento sobre la epidemiología regional de esta infección (Devera *et al.* 1998b, 1999, Requena-Certad *et al.* 1999, Devera *et al.* 2000, 2002). A partir de entonces, en este estado, las investigaciones sobre aspectos clínicos, epidemiológicos, diagnósticos y otros se multiplicaron, se consolidaron y se mantuvieron en el tiempo gracias a la creación del Grupo de Parasitosis Intestinales en año 2003 y los estudios continúan hasta la actualidad (Requena *et al.* 2003, Devera *et al.* 2006, 2009, 2013, 2016, Requena *et al.* 2019, Devera *et al.* 2020b, 2021, 2024).

Respecto a la evolución de las cifras de prevalencia de este enteroparásito en el estado Bolívar, informes antiguos de mediados de los años 80 del siglo pasado tomados del principal laboratorio de referencia de parasitosis intestinales de la región (UDO-Bolívar) demuestran que

efectivamente este agente no se informaba ya que en un periodo de 10 años (1971 a 1980) no se registraron casos (Guevara 1984). Mientras que un gran estudio epidemiológico realizado en cuatro comunidades indígenas y 239 individuos del estado, solo se informó la presencia de ocho casos (3,3%) (Guevara *et al.* 1984).

Una década después, en ese mismo laboratorio de referencia se recopilaron los casos diagnosticados entre 1986 y 1995 determinándose una prevalencia global de 6,2%. Se observó un incremento progresivo de los casos diagnosticados hasta alcanzar un pico de 29,2% en 1994 (Devera *et al.* 2002). Finalmente, cifras actuales revelan una mayor prevalencia en niños con una media cercana al 30%, según el grupo estudiado (Devera *et al.* 2015, 2016, Calvo *et al.* 2020, Devera *et al.* 2020a, 2021, 2024).

Hoy día el parásito se reconoce e informa, debido principalmente a cuatro razones: 1) se considera un patógeno; 2) el entrenamiento del personal ha mejorado en cuanto al diagnóstico de este agente; 3) varios investigadores trabajan sobre diferentes aspectos del agente; 4) existe una mayor difusión de la información dado por trabajos publicados sobre el tema en revistas arbitradas nacionales e internacionales (internet) (Devera 2015).

En conclusión, en la actualidad el informe de este enteroparásito es una rutina en los diversos estudios epidemiológicos de parasitismo intestinal en todo el territorio nacional, aunque para llegar a este punto se debió recorrer un camino largo y difícil.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AYKUR M, MALATYALI E, DEMIREL F, CÖMERT-KOÇAK B, GENTEKAKI E, TSAOUSIS AD, DOGRUMAN-AL F. 2024. *Blastocystis*: A mysterious member of the gut microbiome. *Microorganisms*. 12(3):461.
- BARRIOS Y, DÍAZ F, FINOL R. 1992. Enteroparasitosis en dos comunidades de la etnia Yukpa del estado Zulia. Maracaibo: Universidad del Zulia, Esc. Bioanálisis [Tesis de Grado], pp. 60.
- BEAUCHAMP S, FLORES T, TARAZON S. 1995. *Blastocystis hominis*: prevalencia en alumnos de una escuela básica. Maracaibo, Edo. Zulia. Venezuela. *Kasmera*. 23(1):43-67.
- CALVO J, BLANCO I, AMAYA I, DEVERA R. 2020. Prevalencia de *Giardia intestinalis* en habitantes de la comunidad rural “San José de los Báez”, municipio Heres, estado Bolívar, Venezuela. *Saber*. 32:122-129.
- CASTRILLO DE TIRADO A, GONZÁLEZ AJ, TIRADO E. 1990. Frecuencia de infección por *Blastocystis hominis*: Un año de estudio. *GEN*. 44(3):217-220.
- CAZORLA-PERFETTI D. 2014. ¿*Blastocystis* sp. o *B. hominis*? ¿Protozoario o chromista? *Saber*. 26(3):343-346.
- CHACÍN BONILLA L. 1991. Aspectos controversiales de *Blastocystis hominis*. Taxonomía y concepto emergente de patogenicidad. *Invest. Clin*. 32(2):147-148.
- CHOURIO-LOZANO G, DÍAZ I, CASAS M, SÁNCHEZ M, TORRES L, LUNA M, CORZO G. 1999. Epidemiología y patogenicidad de *Blastocystis hominis*. *Kasmera*. 27(2):77-102.
- COVA J, URDANETA H, RANGEL A, ALFONZO M, HERNÁNDEZ M. 1996. Prevalencia de parasitismo intestinal en una comunidad rural del estado Trujillo. *Acta Cient. Venezol*. 47(1):222-223.
- DE ABREU A, GALINDO G, MARTÍNEZ D, NÚÑEZ C, BASTIDAS E, PACHECO MY, AGUILAR CM. 1990. Infección por *Blastocystis hominis* en el caserío Las Rosas. Comunidad rural del estado Cojedes. *Acta. Cient. Venezol*. 41(Sup. 1):206.
- DELSHAD A, SARA EI M, ALIZADEH SA, NIARAKI SR, ALIPOUR M, HOSSEINBIGI B, BOZORGOMID A, HAJALILLO E. 2020. Distribution and molecular analysis of *Blastocystis* subtypes from gastrointestinal symptomatic and asymptomatic patients in Iran. *Afr. Health Sci*. 20(3):1179-1189.
- DEVERA R. 1997. *Blastocystis hominis* as a potential cause of diarrhea in AIDS patients. *Braz. J. Infect. Dis*. 1(5):272.
- DEVERA R. 1998. *Blastocystis hominis*: o enigma continua. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop*. 31(5):491-492.
- DEVERA R. 1999. *Blastocystis hominis* parasita intestinal pouco estudado no Brasil. *J. Bras. Med*. 76(3):85-89.

- DEVERA R. 2015. *Blastocystis* spp.: 20 años después. *Kasmera*. 43(2):94-96.
- DEVERA R, NASTASI J, NIEBLA G, GONZÁLEZ R, VELÁSQUEZ V. 1997. Prevalencia de infección por *Blastocystis hominis* en escolares de Ciudad Bolívar, Venezuela. *Bol. Chil. Parasitol.* 52(3-4):77-81.
- DEVERA R, VELÁSQUEZ V, VÁSQUEZ M. 1998a. Blastocistosis en preescolares de Ciudad Bolívar, Venezuela. *Cad. Saude Pública*. 18(2):401-407.
- DEVERA R, AZACON B, JIMÉNEZ M. 1998b. *Blastocystis hominis* en pacientes del Hospital Universitario “Ruíz y Páez” de Ciudad Bolívar, Venezuela. *Bol. Chil. Parasitol.* 53(3-4):65-70.
- DEVERA R, REQUENA I, VELÁSQUEZ V, CASTILLO H, GONZÁLEZ R. 1999. Cerdos como reservorios de *Blastocystis* spp. en una comunidad rural del estado Bolívar, Venezuela. *Enfer. Infec. Microbiol. Clín.* 17(8):422.
- DEVERA R, VELÁSQUEZ V, VÁSQUEZ M, AZACÓN B, JIMÉNEZ M. 2000. *Blastocystis hominis*: criterios de patogenicidad. *Saber*. 12(2):23-28.
- DEVERA R, GONZÁLEZ J, CERRÓN I. 2002. *Blastocystis hominis*: una revisión de casos diagnosticados en el laboratorio de Parasitología de la Escuela de Medicina, Ciudad Bolívar, Periodo 1986-1995. *Saber*. 14(1):36-42.
- DEVERA R, BLANCO Y, REQUENA I, VELÁSQUEZ V. 2006. Diagnóstico de *Blastocystis hominis*: bajo rendimiento de los métodos de concentración de formol-éter y sedimentación espontánea. *Rev. Bioméd.* 17(3):231-233.
- DEVERA R, AMAYA I, BLANCO Y, MONTES A, MUÑOZ M. 2009. Prevalencia de *Blastocystis hominis* en estudiantes de la Unidad Educativa Bolivariana Alejandro Otero “Los Alacranes”, San Félix, estado Bolívar. *VITAE Academia Biomédica Digital*. Julio-septiembre 2009. 39. Disponible en línea en: <http://vitae.ucv.ve/pdfs/> (Acceso 12.12.2024).
- DEVERA R, JAIMES N, YANEZ A, AMAYA I, BLANCO Y, MATA J, REQUENA I. 2013. Uso de un medio de cultivo para el diagnóstico de *Blastocystis* spp. *Rev. Soc. Venezol. Microbiol.* 33(1):60-65.
- DEVERA R, BLANCO Y, AMAYA I. 2015. Prevalencia de parásitos intestinales en escolares de Ciudad Bolívar, Venezuela: comparación entre dos periodos. *Kasmera*. 43(2):122-129.
- DEVERA R, CORDERO A, UZCATEGUI Y, BLANCO Y, AMAYA I, REQUENA I, ARAY R, NASTASI-MIRANDA J. 2016. Blastocistosis en niños y adolescentes de una comunidad indígena del estado Bolívar, Venezuela. *Saber*. 28(1):73-82.
- DEVERA R, AMAYA I, BLANCO Y. 2020a. Prevalencia de parásitos intestinales en niños preescolares del municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar, Venezuela. 2016-2018. *Kasmera*. 48(2):e48231681.
- DEVERA R, SOARES A, RAYARÁN D, AMAYA I, BLANCO Y. 2020b. Enteroparasitosis en escolares: importancia de los parásitos asociados. *Rev. Venez. Salud Pública*. 8(1):49-64.
- DEVERA R, MALPICA A, GARCÍA L, REYES N, FAJARDO V, BLANCO Y, AMAYA I. 2021. Infección por *Blastocystis* spp. en niños y adolescentes: prevalencia en cuatro comunidades rurales, estado Bolívar, Venezuela. *Rev. Venez. Salud Pública*. 9(2):27-36.
- DEVERA R, HUNCAL R, BLANCO Y, AMAYA I. 2024. Prevalencia de *Blastocystis* spp. en comunidades rurales y urbanas del municipio “Angostura del Orinoco”: comparación entre dos periodos. *Rev. Fac. Medicina*. 47(1):7-22.
- FERNÁNDEZ I, POLEO C. 1990. *Blastocystis hominis*: su relación con trastornos gastrointestinales. Maracay, Venezuela: Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Medicina Preventiva y Social [Trabajo de Ascenso], pp. 58.
- FLORES A, VIZCAYA L, HERNÁNDEZ J, GONZÁLEZ B, NIEVES B, PÉREZ I. 1995. Comportamiento de *Blastocystis hominis* en la enfermedad diarreaica aguda (E.D.A.) en niños menores de cinco años del estado Mérida. *In: XXIII Jornadas Venezolanas de Microbiología “Trina Valladares de Martínez”*. Coro. Resúmenes. p. 53.
- FUSARO C, BERNAL JE, BALDIRIS-ÁVILA R, GONZÁLEZ-CUELLO R, CISNEROS-LORDUY J, REALES-RUIZ A, CASTRO-OROZCO R, SARRIAGUZMÁN Y. 2024. Molecular prevalence and subtypes distribution of *Blastocystis* spp. in humans of Latin America: A systematic review. *Trop. Med. Infect. Dis.* 9(2):38.

- GUARD G. 2024. *Blastocystis hominis*; Friend or Foe. *Integr- Med- (Encinitas)*. 23(5):28-33.
- GUEVARA R. 1984. Ornidazol en Giardiosis. *Cuad. Geg. Med. Guayana*. 1:43-52.
- GUEVARA R. 1992. *Blastocystis hominis*: un marcador de enfermedad. *En: II Congreso Científico de la Universidad de Oriente*. Nueva Esparta. Resúmenes. p. 359.
- GUEVARA R, VOLCAN G, GODOY G, MEDRANO C, GONZÁLEZ R, MATHEUS L. 1984. Parasitismo intestinal en cuatro comunidades indígenas del estado Bolívar. *Cuad. Geg. Med. Guayana*. 1:53-62.
- GUZMÁN DE RONDÓN C, PÉREZ DE SUÁREZ E, ARRECHEDERA H. 1996. *B. hominis*: Aproximación al proceso de enquistamiento. *Acta Cient Venez*. 47(Sup. 1):208-209.
- HERNÁNDEZ AK, BARRIOS EE, LISSETTE S, ARAQUE W, DELGADO V. 2012. Tipos morfológicos, número de parásitos por campo y carga parasitaria de *Blastocystis* sp. proveniente de pacientes sintomáticos y asintomáticos. *Salus*.16(3):15-20.
- HUANG LS, YEH YM, CHIU SF, HUANG PJ, CHU LJ, HUANG CY, CHENG FW, CHEN LC, LIN HC, SHIH YW, LIN WN, HUANG KY. 2024. Intestinal microbiota analysis of different *Blastocystis* subtypes and *Blastocystis*-negative individuals in Taiwan. *Biomed. J*. 47(4):100661.
- JIMÉNEZ PA, JAIMES JE, RAMÍREZ JD. 2019. A summary of *Blastocystis* subtypes in North and South America. *Parasit Vectors*. 12(1):376.
- LÓPEZ Y, CAMPO-AASEN I. 1995. Estudio histopatológico y morfológico en un modelo murino de neonatos inoculados con *Blastocystis hominis* resultados preliminares. *Acta Cient. Venezuel*. 46(Sup. 1):163-166.
- LOZADA M, LOPEZ V, PACHECO M, BERMÚDEZ S, LADERA E. 1995. *Blastocystis hominis* en la población escolar de la Escuela Básica Nacional "Los Magallanes" Barrio Los Magallanes, municipio San Diego, estado Carabobo. *Acta Cient. Venezuel*. 46(Sup. 1):162.
- MAGHSOOD AH, KAYEDIMAJD S, MOTAVALLIHAGHI S, ABEDIAN R, KORDI S, DAVOODI L, FAIZI F, SOLEYMANI E. 2024. Irritable bowel syndrome associated with *Blastocystis hominis* or without relationship to it? A case-control study and minireview. *Acta Parasitol*. 69(1):639-647.
- MEDRANO C, VOLCÁN G. 1996. Coproparasitología en escolares indígenas y mestizos del estado Bolívar, Venezuela. *En: XIII Congreso Latinoamericano de Microbiología y VI Congreso Venezolano de Microbiología "Dr. José Gregorio Hernández"*. Caracas, Resúmenes. p. 102.
- NÚÑEZ MT. 1994. Prevalencia de parasitosis intestinales en ancianos del Centro Gerontológico San Jacinto, municipio Maracaibo, estado Zulia. *Kasmera*. 22(1-2):29-50.
- PÁEZ DE MOURAD B, CALCHI LA CORTE M. 1994. Prevalencia de parásitos intestinales en alumnos del Pre-escolar "Insp. Jos, Celestino Azuaje, EL Policiita". Municipio Maracaibo. Estado Zulia. *Kasmera*. 22(1-4):51-69.
- PARRA R, TRIOLO M, TRAVIEZO L. 1995. *Blastocystis hominis*: prevalencia en las heces de una población del municipio San Felipe, estado Yaracuy. *Acta Cient. Venezuel*. 46(Sup. 1):164.
- PÉREZ CJ, RICHANY LM, SEARA EJ, SERJEAUNT SM. 1996. *Blastocystis hominis*: su clínica relacionada con la morfología y la cantidad de parásitos en las heces. *Acta Cient. Venezuel*. 47(Sup. 1):225.
- PÉREZ DE SUAREZ E, GUZMÁN DE RONDÓN C. 1994. La morfología del *Blastocystis hominis* en las heces y evaluación de métodos parasitológicos. *GEN*. 48(4):226-231.
- PÉREZ DE SUAREZ E, NESSI PADUANI A, PÉREZ SCHAEEL I, MARINO M, NINO E. 1997. *Blastocystis hominis* en niños con gastroenteritis estudiados en dos centros hospitalarios pediátricos de Caracas: Venezuela junio 1993-julio 1994. *Arch. Venez. Puer. Pediat*. 60(4):167-170.
- REQUENA I, HERNÁNDEZ Y, RAMSAY M, SALAZAR C, DEVERA R. 2003. Prevalencia de *Blastocystis hominis* en vendedores ambulantes de comida del municipio Caroní, estado Bolívar, Venezuela. *Cad. Saúde Publica*. 119(6):1717-1721.
- REQUENA I, RIHUANA R, AMAYA I, BLANCO Y, DEVERA R, NASTASI J. 2019. Manifestaciones

- dermatológicas en parasitados por *Blastocystis* spp. comunidad Canaguapana, municipio Sucre, estado Bolívar, Venezuela. *Saber*. 31:158-164.
- REQUENA-CERTAD I, DEVERA R, AGREDA Y, CÓRDOVA Y, CASTILLO H, VELÁSQUEZ V. 1999. Infección por *Blastocystis hominis* en pacientes pediátricos hospitalizados. *Rev. Bioméd.* 10(4):199-208.
- REZAEI RIABI T, MIRJALALI H, HAGHIGHI A, ROSTAMI NEJAD M, POURHOSEINGHOLI MA, POIRIER P, DELBAC F, WAWRZYNIAK I, ZALI MR. 2018. Genetic diversity analysis of *Blastocystis* subtypes from both symptomatic and asymptomatic subjects using a barcoding region from the 18S rRNA gene. *Infect. Genet. Evol.* 61:119-126.
- RINCON DE HEREDIA W, CALVO B, HEREDIA M. 1995. Enteroparásitos en niños menores de 5 años con diarrea. Estudio de la relación causal. *Kasmera*. 23(1):1-26.
- SANTIN M, FIGUEIREDO A, MOLOKIN A, GEORGE NS, KÖSTER PC, DASHTI A, GONZÁLEZ-BARRIO D, CARMENA D, MALONEY JG. 2024. Division of *Blastocystis* ST10 into three new subtypes: ST42-ST44. *J. Eukaryot. Microbiol.* 71(1):e12998.
- SKOTARCZAK B. 2018. Genetic diversity and pathogenicity of *Blastocystis*. *Ann. Agric. Environ. Med.* 25(3):411-416.
- STENSVOLD CR, CLARK CG. 2016. Current status of *Blastocystis*: A personal view. *Parasitol. Int.* 65(6 Pt B):763-771.
- STENSVOLD CR, SURESH GK, TAN KS, THOMPSON RC, TRAUB RJ, VISCOGLIOSI E, YOSHIKAWA H, CLARK CG. 2007. Terminology for *Blastocystis* subtypes-a consensus. *Trends Parasitol.* 23(3):93-96.
- STENSVOLD CR, TAN KS, CLARK CG. 2020. *Blastocystis*. *Trends Parasitol.* 36(3):315-316.
- SULBARÁN S, CARRERO M, PÉREZ M, CARRERO J. 1999. Prevalencia de *Blastocystis hominis* en pacientes sintomáticos. *Med. ULA.* 5(1-4):48-53.
- TAN KS. 2008. New insights on classification, identification, and clinical relevance of *Blastocystis* spp. *Clin. Microbiol. Rev.* 21(4):639-665.
- TRAVIEZO-VALLES L, GONZÁLEZ Z, BONFANTE-GARRIDO R, TRIOLO M, PERDOMO R, MEDINA C, DÍAZ J. 1996. Parasitosis intestinal en el caserío Los Tanques, municipio Araure. Edo. Portuguesa, 1996. *Acta Cient. Venezol.* 47(Sup. 1): 210.
- ZIERDT CH, RUDE WS, BULL BS. 1967. Protozoan characteristics of *Blastocystis hominis*. *Am. J. Clin. Pathol.* 48(5):495-501.